

குறவஞ்சி நாடகங்கள்

முனைவர் ஆர். வானதி

உதவிப்பேராசிரியர்

புளியத்தூர் சங்கீத வித்யாலயம், மதுரை

ஆய்வுச்சுருக்கம்

குறவஞ்சி நாடகங்கள் என்பவை இசை நாடகங்கள், நாட்டிய நாடகங்கள் என்பதன் வரிசையில் அடங்கும். இவற்றிற்கு சிறந்த முன்னோடியாக நாடகங்கள் திகழ்கின்றன. இவற்றின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் மிகச் சீராக அமைந்திருக்கிறது. இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் என்பதில் நாடகத்தமிழே இதன் முதன்மையான முன்னோடியாக கருதப்படுகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: குறவஞ்சி, கூத்து, நாடகம், குறம், குளுவ நாடகம்.

வலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

வாழம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442693>

முன்னுரை

குறவஞ்சி என்பது சிற்றிலக்கிய வகைகளுள் ஒன்றாகும் இதை குறம் என்றும் குளுவ நாடகம் என்றும் அழைக்கின்றனர். குறவர் குல வஞ்சி என்ற பொருளடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. முத்தமிழ் கலையில் நாடகத்தமிழில் இடம்பெறும் இக்குறவஞ்சி இசைத்தமிழ், இயற்றமிழ், நாடகத்தமிழ் என மூன்று தமிழையும் உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. பொதுவாக நாடக வகையாக கருதப்படும் இக்குறவஞ்சி இசை, நடனம் இரண்டின் சேர்க்கையால் எழிலுறுகிறது.

தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

மலைப்பகுதி என்பது நிலவியல் அடிப்படையில் முதலில் தோன்றியதாகும். இக்குறவஞ்சி நிலச் சிறப்பினைப் பாடாதோர் இல்லை. இக்குறவஞ்சி நில மக்கள் குறிப்பாடுவதில் சிறந்து விளங்கினர். இவர்களை குறத்தி, குறியிறை யார் என்ற சங்க இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்.

வெறிபாடிய காரணத்தினால் வெறிப்பாடிய காமக்கண்ணியர் போலவே குறுந்தொகையில் குறிபாடிச் சிறந்த பெண்பாற் புலவரை குறியிறையார் (394) என்றும், நற்றிணையில் குறியெயின் என்றும் குறிக்கப்படுவதால் இவர்கள் குறவர் குலத்தினைச் சேர்ந்தவர் என்பது அறியவருகிறது. இக்குறவஞ்சி குறம் என்பதை பாடுதலால் குறம் பாடும் வஞ்சி என்றும், வஞ்சிக்கொடி போன்ற குறத்தி என்றும் பொருள்படுகிறது.

சங்க இலக்கியங்கள் இக்குறமகளிரைப்பற்றி பலவாறு நமக்கு உரைக்கிறது. குறி கூறும் மகளிர் அகப்பொருள் அறிந்து பாடுவர் என்றும், குன்றம் நோக்கி பாடுவார் என்றும், சிறு கோலினைக் கையில் வைத்திருப்பார் என்றும் குன்றம் பாடும் நுண்கோல் அகவுநர் (அகம் - 208), அகவன் மகளிர் (குறுந் - 298), வெண்கடைச் சிறுகோல், நுணுங்குகம் சிறுகோல் வணங்கிறை

மகளிரொரு அகவுநர் எனும் சங்கப்பாடல்களால் அறியமுடிகிறது. இக்குறத்தி பற்றியும், குறி சொல்லல் பற்றியும் தொல்காப்பியம் முதலே நமக்கு சான்று உள்ளது. இது குறவஞ்சி தோன்றுவதற்கு ஆதாரமாக அமைந்திருக்கலாம். தலைவனை விட்டுப் பிரிந்த தலைவி, உடல் மெலிந்து வருந்தி துயரடைவதைக் கண்ட தாயாரும், செவிலியும் குறிபார்க்கின்றனர். அவர்கள் பார்க்கும் குறியானது, கட்டு, கழங்கு, வெறியாடல் என அழைக்கப்படுகின்றது. இதில் குறத்தி வர்ணனை சிறப்பானது. இதுபோலவே, குறி கூறுவதும் சிறப்புடன் கூறப்பட்டுள்ளது.

செம்முது பெண்டிரோடு நெல்முன் நிறீஇ

(நற்றி - 288)

குறி கூறும் பெண் பல்வேறு தெய்வங்களை வணங்கி குறி கூறுவார் என்பதை

அகலுளாங்க ணறியுநர் வினாயும்

பரவியும் தொழுதும் விரவு மலர் தூயும்

வேறு பல் லுருவிற் கடவுட் பேணி

(குறி பாடல்)

என்னும் குறத்திப் பாட்டால் அறியலாம்.

குறத்தி விநாயகர், முருகன், வள்ளி, பைரவர், கருப்பர், தூர்க்கை, பிடாரி போன்றோரை வாழ்த்திக் குறிபாடுவர்.

கட்டு என்பது நெல் பரப்பி அதன் மூலம் குறிபார்ப்பதாகும்.

கழங்கு என்பது தலைவியின் துயருக்கு காரணம் என்ன என்றறிய வேலன் குறிபார்த்தல் ஆகும்.

கட்டினும் கழங்கினும் வெறி என இருவரும் ஓட்டிய திறத்தால் செய்திக் கண்ணும்

(தொல் - பொருள் - களவியல் - 24)

இது கழற்சிக்காய் எனும் ஒருவகைக் காயினைக் கொண்டு குறிபார்த்தலாகும். இதைப்பற்றிய செய்தி பெருங்காதை, ஐங்குறுநாறு குறிப்பிடுகிறது.

பொய்யா மரபின் ஊர் முதுவேலன்

கழங்கு மெய்ப்படுத்துக் கன்னம் தூக்கி

முருகு என மொழியும்

(ஐங்குறுநாறு - 245)

எனும் பாடலால் இதை அறியலாம். இதை அடியொட்டியே குறவஞ்சி என்னும் நாடகம்

எழுந்ததெனலாம். இது கிபி 17ம் நூற்றாண்டினைச் சேர்ந்த இலக்கிய வகையாகும்.

பெருங்காதை எனும் காப்பியத்தில் உஞ்சைக் காண்டத்தில் குறி சொல்லுதல் நிகழ்வு இடம் பெற்றிருக்கிறது. (பாடல் 235, 238)

பக்தி இலக்கியங்களாகிய திருவாய் மொழியிலும் (6.3) சிறிய திருமடலிலும் குறி சொல்லும் மரபு சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது. நம்மாழ்வார் குறி சொல்லும் பெண்ணைக் கட்டுவிச்சி எனும் பெயரால் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வாறு குறக்குலத்தில் பிறந்த வஞ்சிக்கொடி எனும் இளம்பெண் குறி சொல்லுதலையும், அவள் குறவனுடன் உரையாடுவதையும், அவளது அழகும், பாடும் திறனும் என குறத்தியையே மையமிட்டு தோன்றிய இந்த சிற்றிலக்கியம் பிற்காலத்தில் வளர்ச்சி நிலையை அடைந்தது.

அமைப்பு

இந்த இலக்கியம் பாயிரம் எனப்படும் பகுதியுடன் ஆரம்பிக்கின்றது. இதில் இறை வணக்கம், தோடயம், நூல்பயன், அவையடக்கம் போன்றவை காணப்படும். இந்நூல் நல்விதமாக துவங்கி இனிதே நிறைவடைய வேண்டி இந்த இறைவணக்கம் அமைக்கப்படும். தோடயம் எனும் பகுதியில் நாடகச் சிறப்பினைக் குறிப்பிடுகின்றனர்.

இந்நூலைப் படித்து அதன் குற்றம் குறைகளைப் பொறுத்து ஏற்றுக் கொள்ள ஆசிரியர் வேண்டும் விதமாக அவையடக்கம் அமைந்திருக்கும்.

நூல்பயன் என்பது இந்நூலைப் படிப்பதால் ஏற்படும் பயன்களை அறிய வைக்கிறது.

இதன்பின்னர், பாட்டுடைத் தலைவன் உள்ளே வருவதும், அதைக்காண வரும் பெண்கள் தலைவன் அழகில் மயங்குவதும், தலைவி தலைவனைக் கண்டு கண்மூடித்தனமாக காதல் கொள்வதும், தோழியைத் தலைவனிடம் தூது அனுப்புவதும், நிகழ்கிறது. அதன் பின்னர் குறத்தி வந்து குறிசொல்லி தலைவியுடன் தலைவன் இணைவாள் எனக் கூறி பரிசு பெற்றுச் செல்வாள். குறவன் அதைக்கண்டு மனம்

மகிழ்ந்து இருவரும் இணைந்து பாடுவதுபோல நாடகம் முடிகிறது.

இறுதியில் வாழ்த்து மற்றும் மங்கலப் பாடல் அமைகிறது. இது பொதுவாக குறவஞ்சி அமைப்பாகும்.

வகைகள்

இது குறவஞ்சி எனும் பொதுப்பெயர் பெற்றிருப்பினும் பாட்டுடைத் தலைவன், தலைவி, நிலம், குறத்தி எனப் பல்வேறு கருத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டு பெயர் பெற்றிருக்கிறது. உதாரணமாக, குற்றாலக் குறவஞ்சி என்பது குற்றாலம் எனும் தலச்சிறப்பு விளங்க அமைந்த குறவஞ்சியாகும். இந்நாடகம் இன்றும் நாட்டிய நாடகமாக அரங்கேறிக் கொண்டிருக்கின்றது. இதன் பாடல்கள் நாடகத்தில் மட்டுமின்றி இசையோடு பாடுவதற்கும் ஏற்புடையதாக இருக்கிறது. மீனாட்சி அம்மை மீது எழுந்துள்ள குறம் தலைவியின் பெயரில் அமைந்திருக்கும் குறவஞ்சி ஆகும். இது குமரகுருபரனால் இயற்றப்பட்டதாகும். இது நாடக வடிவு பெறவில்லை. திருவாரூர் குறவஞ்சி, அழகர் குறவஞ்சி, அர்த்தநாஸீவரர் குறவஞ்சி, கும்பேசர் குறவஞ்சி போன்றவை தலைவன் பெயரால் அமைந்தவையாகும். துரோபதைக் குறவஞ்சி என்பது குறத்தியின் பெயரால் அமைந்தது. இதில் குறத்தியின் பெயர் துரோபதையாகும். தலைவன் மற்றும் இடத்தின் பெயர் இரண்டும் கொண்டு பெயர் பெற்றவைக்கு உதாரணமாக, தஞ்சாவூர் வெள்ளைப் பிள்ளையார் குறவஞ்சியைக் குறிப்பிடலாம். தமிழரசிக் குறவஞ்சியில் பாட்டுடைத் தலைவியின் பெயர் தமிழரசி என்பதாகும், இதனால் இது தலைவியின் பெயரால் அமைந்தது எனலாம்.

சரபேந்திர பூபாலக் குறவஞ்சி - சரபோஜி மன்னரைப் பாட்டுடை தலைவனாகக் கொண்டு இயற்றப்பட்டுள்ளது. இது தஞ்சை பெரிய கோவிலில் ஆடப்பெற்று வந்ததால் அஷ்டகொடி குறவஞ்சி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. பெத்தலகேம் குறவஞ்சி 18ம் நூற்றாண்டில்

வேதநாயகம் சாஸ்திரியாரால் இயற்றப்பட்டது. இதில் பாட்டுடைத் தலைவனாக இயேசு பெருமானும், தலைவியாக சியோன் குமாரியும் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

பிறமொழி குறவஞ்சி

பிற மொழிகளிலும் குறவஞ்சி காணப்படுகின்றது. இதில் மலையாளத்தில் வஞ்சி என்பது படகிணைக் குறிப்பதாகவும், பெண்ணைக் குறிப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஓணம் திருவிழாவில் இக்குறவஞ்சி ஆட்டம் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இது லக்ஷ்மிக்கும் பார்வதிக்கும் இடையே நடைபெறும் வாதம் எனும் பொருள் கொண்டு அமைந்தது.

தெலுங்கில்குறவஞ்சி 16ம் நூற்றாண்டிலேயே தோன்றியதாக அறியப்படுகிறது. இது மூன்று விதமான கதை அமைப்பு கொண்டுள்ளது. குறவன் குறத்தி காதல், தலைவன் குறவேடம் பூண்டு தலைவிக்கு குறி கூறுதல், மூலக்கதைக்கு தொடர்பின்றி கதையில் ஒரு பகுதியாக குறத்தி வந்து தலைவிக்கு குறி சொல்வது. இது தமிழ்க் குறவஞ்சியுடன் ஒத்திருக்கிறது.

கன்னடத்தில் கொறவஞ்சி என்றழைக்கப்படும் இக்குறவஞ்சி, கிருஷ்ண பாரிஜாத எனும் நாடகத்தில் ஒரு பகுதியாக அமைந்திருக்கிறது. இதில் பாரிஜாத மலரை கிருஷ்ணர் ருக்மணிக்கு தந்துவிட சத்யபாமா ஊடல் கொள்கிறாள். அதை தீர்க்க கிருஷ்ணர் குறத்தி வேடம் பூண்டு சத்யபாமாவிடம் வந்து கிருஷ்ணன் உனக்கு பாரிஜாத மலரை அளிப்பான் என குறி சொல்லி, ஊடலை தீர்க்கும் விதமாக அமைந்திருக்கிறது.

இக்குறவஞ்சி நாடகங்கள் தெலுங்கு இலக்கியங்களை சார்ந்தவை என்றே அறியவருகிறது. மைசூர் மன்னன் கண்டஸ்வர ராஜ், தெலுங்கு, பிராக்ருதம், கன்னடம், தமிழ் ஆகிய 4 குறவஞ்சிகளையும் இணைத்து குறவஞ்சிக்கடலே என்று ஒரே இலக்கியமாக படைத்துள்ளார்.

குறவஞ்சி சமஸ்கிருதத்திலும் இயற்றப்பட்டது. தஞ்சை ஆண்ட மராட்டிய மன்னர்கள் இதற்கு பாட்டுடைத் தலைவனாக இருக்கின்றனர்.

சஹாஜி மஹாராஜா (1684 - 1710) சரபோஜி மஹாராஜா. இதில் சஹாஜியின் மேல் மோஹினி விலாச குறவஞ்சி சமஸ்கிருதத்தில் இயற்றப்பட்டுள்ளது. எனினும் எண்சீர் விருத்தம், வெண்பா, அறுசீர் விருத்தம் ஆகியன இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இக்குறவஞ்சியில் இடம்பெறும் உரு வகைகள்

இக்குறவஞ்சி இலக்கியத்தில், காப்பு, விருத்தம், கீர்த்தனை, வசனம், நேரிசை ஆசிரியப்பா, ஆசிரிய விருத்தம், தீர்மானம், கண்ணிகள், எண்சீர் கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம், கொச்சகக் கலிப்பா, வெண்பா, அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரியவிருத்தம், உரையாடல், மங்களம் என்று அமைந்திருக்கிறது. கீர்த்தனை வடிவும், சும்மி வடிவும் இடம்பெறுவதை அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

மேலை நாடுகளில் காணப்படும் ஜிப்சி எனப்படும் இனத்தவரும், நம்நாட்டு குறத்தியர் போல குறி சொல்லி இருக்கின்றனர். ஆடுவதிலும், பாடுவதிலும் கைதேர்ந்தவர் என்றும் அறியப்படுகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், மகாராஷ்டிரம், சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளில் பேசும் குறத்தி, குறவன், கொங்கணம், ஆரியங் குச்சலர் தேசம், கன்னட நாடு, கலிங்கநாடு, தெலுங்கு தேசம் என்று பல்வேறு பகுதிகளில் இந்தியா முழுவதும் பரவி இருந்தனர் என்பதை இக்குறவஞ்சி இலக்கிய வகை உரைக்கிறது என்பதை இதனால் அறியமுடிகிறது. மேலும் இக்குறவஞ்சி எனும் இலக்கிய வகை, அனைத்து மொழி மக்களும் விரும்பிக் கொண்டாடும் இலக்கிய வகையாக இருந்தது என்பதை இதனால் அறியமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

1. டிசம்பர் 1989 - செந்தமிழ் - மீ. கு. முத்து மலைச்சாமி - மதுரைத்தமிழ் சங்கம் வெளியீடு
2. தண்டிகைக் காளியண்ணன் குறவஞ்சி - 2015 - சிவகிரி ஆதீன அறக்கட்டளை வெளியீடு
3. குறவஞ்சி இலக்கியம் - முனைவர் தா. ஈஸ்வரப்பன்.